

VELOCIDADES DE REACÇÃO E ESTRUTURA MOLECULAR

Sebastião J. Formosinho e Luís G. Arnaut

Departamento de Química, Universidade de Coimbra, 3000 Coimbra Portugal

Teoria do Estado de Transição

A equação de Arrhenius, que exprime a dependência da constante cinética, k , de uma reacção com a temperatura, T ,

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (1)$$

mostra que qualquer teoria de velocidades de reacção requer a interpretação e o cálculo de dois factores da equação (1), ou de factores equivalentes: o factor pré-exponencial, A , e a energia de activação, E_a .

A teoria do estado de transição (*Transition State Theory*, TST), também designada por teoria do complexo activado, concentra-se no factor pré-exponencial. A TST foi pela primeira vez apresentada, de forma independente, por Eyring e por Michael Polanyi e Meredith Evans, em 1935. Faz precisamente este ano 70 anos de existência. Henry Eyring foi o cientista que deu o maior contributo para o desenvolvimento desta nova teoria da cinética química, até porque Michael Polanyi, passado pouco tempo, abandonava os seus estudos em química para se dedicar à filosofia e à sociologia do conhecimento.

O artigo de Eyring foi submetido ao conceituado *Journal of Chemical Physics* [1], tendo sido inicialmente recusado pelos avaliadores desta revista convictos de que a teoria não assentava em bases sólidas e que os resultados estavam incorrectos. O artigo acabou por ser aceite após a intervenção de Eugene Wigner e de Hugh S. Taylor [2]. Após um início conturbado, a teoria do estado de transição acabou por ser aceite e se afirmar como o modelo de interpretação dos dados cinéticos mais correntemente utilizado [3]. Uma das razões subjacentes à resistência inicialmente encontrada pela teoria foi a utilização de uma razão de funções de partição no factor pré-exponencial, em vez da habitual secção eficaz da teoria das colisões. Embora os resultados entre os dois métodos fossem concordantes, esse acordo foi considerado como “puramente acidental”.

A teoria do estado de transição é uma teoria mecânico-estatística de cálculo de constantes de velocidade de reacções químicas. Como teoria estatística ela procura evitar a dinâmica das

colisões. Evitar mas não ignorar pois, em última instância, a TST baseia-se em dinâmica: definir adequadamente um estado de transição é resolver um problema dinâmico, já que este estado é uma condição de instabilidade dinâmica, em que o movimento de um dos seus lados tem um carácter diferente do movimento do outro lado. O aspecto estatístico desta teoria consiste em considerar que o equilíbrio térmico é mantido ao longo da coordenada de reacção.

Para o cálculo de constantes cinéticas, durante os seus setenta anos de vida, a TST tem recorrido a cálculos de mecânica quântica, *ab initio* e de superfícies de energia potencial, para estimar E_a ou a barreira de energia da reacção química, ΔV^\ddagger . Tais cálculos são, em geral, de boa qualidade para reacções do tipo,

Perante a impossibilidade prática de construir uma superfície de energia potencial para cada sistema poliatómico e, a partir daí, calcular a sua constante de velocidade a uma dada temperatura, têm sido desenvolvidas teorias alternativas que incorporam alguma informação experimental sobre o sistema em estudo para simplificar o cálculo da sua constante de velocidade a uma dada temperatura. Uma das teorias que recentemente tem permitido determinar com simplicidade o caminho de energia mínima de uma reacção e, a partir daí, calcular constantes de velocidade usando a teoria do estado de transição é o Modelo de Intersecção de Estados (*Intersecting-State Model*, ISM).

Mesmo para sistemas simples, os cálculos da mecânica quântica dão sempre um resultado global para cada reacção, que não permite, a partir do conhecimento da superfície de energia potencial ou da barreira de energia dessa mesma reacção, retirar ilações para outras reacções semelhantes. Poderemos ser ainda um pouco mais exigentes na busca de um melhor entendimento conceptual para a reactividade química e, por exemplo, procurar a razão estrutural que explica ser a reacção $H+H_2 \rightarrow H_2+H$ muito mais rápida que $CH_3+CH_4 \rightarrow CH_4+CH_3$. Os modelos *ab initio* da mecânica quântica não conseguem responder a este tipo de questão.

O factor E_a , ou o seu equivalente ΔV^\ddagger , é o factor mais importante em cinética química. A sua importância resulta da influência que matematicamente exerce na velocidade de reacção. Modificações na relação das funções partição, para moléculas neutras, não vai além de um factor de cem a mil vezes (2 a 3 ordens de grandeza) na variação da velocidade de reacção, enquanto que a barreira de energia pode afectar a velocidade em mais de 30 ordens de grandeza [4].

Modelo de Intersecção de Estados

É sobre a estimativa de ΔV^\ddagger que vamos centrar a nossa atenção, procurando um modelo que permita o seu cálculo em termos das propriedades estruturais e electrónicas de reagentes e produtos, e assim estabelecer um esquema de pensamento aberto a encontrar padrões de semelhanças e diferenças cinéticas entre reacções químicas. Este programa de investigação foi formulado em 1930 por Hinshelwood quando escreveu: “*the energy of activation can thus be calculated only when the potential energy curves are known, as well as some condition determining the point at which rearrangement takes place*” [5]. Como se ilustra na Figura 1, para reacção elementar (I), conhecidas as curvas de energia potencial, V , do reagente BC e do produto AB, para estimar a barreira de energia da reacção requer-se um critério geométrico para a soma das distensões, d , do reagente e do produto até ao estado de transição.

O ISM baseia-se na metodologia diabática inicialmente proposta por Evans e Michael Polanyi [6], e na conservação da ordem de ligação ao longo da coordenada de reacção formulada por Johnston e Parr [7]. O método diabático consiste, numa primeira aproximação, em desprezar a ressonância entre a estrutura dos reagentes e a dos produtos na região próxima do estado de transição. Segundo Evans e Polanyi essa energia de ressonância entre os dois estados pode ser tratada separadamente, como um factor adicional. A ressonância é introduzida através um parâmetro electrónico proposto por Parr, inicialmente para dar conta da estabilização da energia de ligação devido ao fluxo electrónico [8]. Assim, para uma reacção de troca de átomos, ISM permite utilizar as propriedades dos reagentes e produtos isolados para calcular a energia do estado de transição relativamente à energia dos reagentes isolados.

A Figura 1 mostra que, dentro desta aproximação, a energia potencial de activação só pode ser relacionada com a descrição do sistema junto aos mínimos, se for estabelecido um critério para a separação entre os mínimos das curvas que descrevem reagentes e produtos ao longo da coordenada da reacção. A separação vertical desses mínimos é devida à energia da reacção, ΔV^0 . Esta é normalmente acessível através de dados como as energias das ligações BC e AB, ou da constante de equilíbrio da reacção. Mesmo para reacções relativamente complicadas, a energia da reacção pode ser calculada a partir de dados macroscópicos.

Figura. 1. Relação entre a energia potencial de activação e a separação entre os mínimos das curvas que descrevem reagentes e produtos ao longo da coordenada da reacção.

A separação horizontal entre os mínimos das curvas que descrevem reagentes e produtos ao longo da coordenada da reacção, requer o estabelecimento de um critério geométrico, em cuja definição assenta o segundo argumento fundamental do ISM. Para o tipo de reacção acima considerada, esta separação é dada pela soma das distorções das ligações dos reagentes e dos produtos do seu valor de equilíbrio, l_{BC} e l_{AB} , até ao seu valor no estado de transição,

$$d^\ddagger = |l_{BC}^\ddagger - l_{BC}| + |l_{AB}^\ddagger - l_{AB}| \quad (2)$$

Para definir a geometria do estado de transição relativamente à dos reagentes e produtos, ISM parte de uma relação empírica entre o comprimento de uma ligação e a sua ordem de ligação devida a Pauling. De acordo com Pauling, para uma ligação de qualquer ordem n , existe uma relação entre o seu comprimento l e a sua ordem de ligação, dada por [9]

$$l = l_s - 0,6 \log n = a \ln n \quad (3)$$

onde l_s representa o comprimento da ligação simples. Pauling obteve $a=0,26 \text{ \AA}$.

Para a distorção de uma ligação reactiva do seu comprimento de equilíbrio até ao seu comprimento no estado de transição, a equação de Pauling pode ser escrita

$$l_{BC}^{\ddagger} - l_{BC} = -a' (l_{BC} + l_{AB}) \ln(n_{BC}^{\ddagger}) \quad (4)$$

$$l_{AB}^{\ddagger} - l_{AB} = -a' (l_{BC} + l_{AB}) \ln(n_{AB}^{\ddagger})$$

O escalamento por $a'(l_{BC}+l_{AB})$ em vez de a resulta do facto das ligações compridas se poderem distender mais a partir da posição de equilíbrio do que as ligações curtas e de no estado de transição se terem que considerar duas ligações. A determinação da constante a' será discutida mais adiante.

Esta relação é muito conveniente para descrever uma reacção do tipo (I) pois a ordem da ligação BC é $n_{BC}=1$ nos reagentes e $n_{BC}=0$ nos produtos, enquanto que a ordem da ligação AB é $n_{AB}=0$ nos reagentes e $n_{AB}=1$ nos produtos. De acordo com o modelo energia de ligação—ordem de ligação (bond-energy—bond-order, BEBO) de Johnston e Parr [7], a ordem de ligação é conservada no decurso da reacção,

$$n_{AB} + n_{BC} = 1 \quad (5)$$

Assim, pode-se definir a coordenada de reacção

$$n = n_{AB} = 1 - n_{BC} \quad (6)$$

e, a partir da equação (2), escrever a soma das distensões dos reagentes e produtos em termos da ordem de ligação no estado de transição, n^{\ddagger} ,

$$d^{\ddagger} = -d (l_{AB} + l_{BC}) \ln [n^{\ddagger} (1 - n^{\ddagger})] \quad (7)$$

No caso particular de uma reacção em que os produtos são iguais aos reagentes, $A+BA \rightarrow AB+A$, a simetria do sistema obriga a ser $n^{\ddagger}=0,5$. Neste caso o valor de d^{\ddagger} pode ser imediatamente calculado pela equação anterior se o valor de a' for conhecido, ou vice-versa.

Energias de activação clássicas

A maneira mais simples de obter o factor de escalamento a' da expressão (7) é estritamente empírica. A expressão de interpolação linear da energia potencial ao longo da coordenada de reacção,

$$V(n) = (1-n)V_{BC}(1-n) + nV_{AB}(n) + n\Delta V^0 \quad (8)$$

permite seguir a energia potencial, $V(n)$, do sistema ao longo da coordenada de reacção n . No caso da representarmos as curvas de energia potencial por osciladores de Morse, a energia das ligações BC e AB depende das respectivas distensões em termos das equações,

$$V_{BC}(1-n) = D_{BC} \left\{ 1 - \exp \left[-\beta_{BC} (l(1-n) - l_{BC}) \right] \right\}^2 \quad (9)$$

$$V_{AB}(n) = D_{AB} \left\{ 1 - \exp \left[-\beta_{AB} (l(n) - l_{AB}) \right] \right\}^2 + \Delta V^0$$

onde D_{BC} e D_{AB} são as energias de dissociação das moléculas diatómicas BC e AB, respectivamente, β_{BC} e β_{AB} os parâmetros de Morse correspondentes, e

$$\Delta V^0 = D_{AB} - D_{BC} \quad (10)$$

Rescrevendo estas curvas de forma a explicitar a dependência entre a distensão e a energia obtém-se

$$l(1-n) - l_{BC} = -\frac{1}{\beta_{BC}} \ln \left[1 - \sqrt{\frac{V_{BC}(1-n)}{D_{BC}}} \right] \quad (11)$$

$$l(n) - l_{AB} = -\frac{1}{\beta_{AB}} \ln \left[1 - \sqrt{\frac{V_{AB}(n) - \Delta E^0}{D_{AB}}} \right]$$

O estado de transição corresponde ao ponto de cruzamento entre as curvas representativas de BC e AB, pois neste ponto a energia das duas ligações é igual (eq. 8) e a ressonância entre elas é máxima [10].

A soma das distensões reactivas no ponto de cruzamento é

$$d^\ddagger = -\frac{1}{\beta_{AB}} \ln \left[1 - \sqrt{\frac{(\Delta^\ddagger V - \Delta V^0)}{D_{AB}}} \right] - \frac{1}{\beta_{BC}} \ln \left[1 - \sqrt{\frac{\Delta^\ddagger V}{D_{BC}}} \right] \quad (12)$$

Da comparação entre esta equação e a equação (7), resulta, para o caso particular de reacções simétricas ($\Delta V^0=0$ e parâmetros iguais para as duas curvas de Morse)

$$a' = \frac{\ln \left(1 - \sqrt{\frac{\Delta^\ddagger V}{D_{AB}}} \right)}{2l_{AB}\beta_{AB} \ln(0,5)} \quad (13)$$

Com base nesta equação é possível calcular o valor de a' usando a energia de activação experimental de uma reacção simétrica e os parâmetros de Morse da curva de potencial dos seus reagentes ou produtos, como os que se encontram na Tabela 1. Como as expressões anteriores incluem implicitamente um efeito de ressonância no estado de transição, é conveniente escalar o modelo pela reacção mais simples em que essa ressonância seja apenas devida aos electrões das ligações que se quebram e que se formam, para posteriormente dar conta de um possível aumento de ressonância através de um parâmetro apropriado. A reacção ideal para este escalamento é a reacção H+H₂.

Tabela 1. Parâmetros de curvas de Morse, potenciais de ionização e afinidades electrónicas utilizadas nos cálculos com o ISM.

Molécula	D_e (kJ mol ⁻¹)	β (Å ⁻¹)	l_{eq} (Å)	I_P (eV)	E_A (eV)
H ₂	458,6	1,935	0,741	13,598	0,754
HF	590,8	2,261	0,917	17,423	3,448
HCl	446,0	1,893	1,275	12,968	3,614
HBr	378,8	1,825	1,414	11,814	3,364
HI	308,5	1,767	1,609	10,451	3,059
H ₂ O	517,0	2,237	0,958	13,017	1,828
SH ₂	394,2	1,827	1,336	10,720	1,57
NH ₃	469,8	2,141	1,012	10,780	0,771
PH ₃	361,8	1,691	1,420	9,824	1,25
AsH ₃	328,7	1,617	1,511	9,85	1,27
CH ₄	453,3	1,898	1,087	9,843	0,08
SiH ₄	393,9	1,518	1,480	8,135	1,405
GeH ₄	358,3	1,536	1,525	7,948	1,61

Substituindo ΔV^\ddagger pela energia de activação experimental $E_a=31,8$ kJ mol⁻¹ e introduzindo os respectivos parâmetros de Morse, obtém-se $a'=0,154$. Por razões históricas, que se prendem com um escalamento inicialmente feito para um conjunto diferente de dados experimentais, o valor que normalmente se usa no ISM é $a'=0,156$. A diferença entre estes valores é irrelevante: com $a'=0,156$ calcula-se $\Delta V^\ddagger=32,6$ kJ mol⁻¹ para esta mesma reacção.

Energias de ressonância

O escalamento do ISM pela energia de activação experimental da reacção H+H₂ dá necessariamente conta da ressonância electrónica neste sistema, aliás pequena (cerca de 5 kJ/mol). Antes de avançar com o cálculo de energias de activação para outros sistemas, é necessário incorporar no ISM um parâmetro que dê conta da variação da ressonância electrónica entre este e outros sistemas.

A ressonância é particularmente importante quando os electrões se podem movimentar facilmente sob a influência simultânea de vários núcleos. Esta movimentação é favorecida por um baixo potencial de ionização (I_p) do átomo ou radical isolado, pois o potencial de ionização de uma espécie é definido como sendo a energia necessária para arrancar um electrão a essa espécie e a deixar como ião monopositivo

Assim, um baixo valor de I_p representa uma fraca atracção do electrão a essa espécie, o que facilita a sua partilha com as outras. Por outro lado, uma elevada afinidade electrónica (E_A) do átomo ou radical isolado também facilita a movimentação do electrão, pois a afinidade electrónica é definida como a energia necessária para formar um ião mononegativo a partir da espécie neutra correspondente e de um electrão

Uma afinidade electrónica mais elevada corresponde a um ião mais estável, compensando assim o potencial de ionização e facilitando a partilha electrónica.

A afinidade electrónica mede a capacidade de um ligando aceitar precisamente um electrão de um dador de electrões. Porém, o caso mais corrente é o de uma deslocalização parcial, e não total, de um electrão. Parr definiu um índice de electrofilicidade para medir a forma como o fluxo máximo de electrões contribui para baixar a energia de ligação. Seguindo este autor, podemos escrever esse índice de electrofilicidade de um átomo ou radical como sendo [8]

$$m = \frac{I_p + E_A}{I_p - E_A} \quad (14)$$

Este índice é muito conveniente pois os seus valores típicos variam entre 1 e 2, dependendo das propriedades electrónicas do átomo ou radical. Sendo assim, valores de m superiores à unidade podem ser entendidos como devidos a uma *valência alargada*. Surgem em sistemas em que a deslocalização electrónica é elevada e, conseqüentemente, traduzem um aumento de ressonância no estado de transição relativamente ao sistema $H+H_2$. Como esta deslocalização aumenta a densidade electrónica no estado de transição, os valores de m superiores à unidade podem também ser vistos como correspondendo a um aumento da *ordem de ligação no estado de transição*.

Para uma reacção de troca de átomos do tipo que temos considerado, o índice m pode ser calculado usando quatro combinações diferentes dos potenciais de ionização e afinidades electrónicas dos átomos ou radicais envolvidos na reacção. Duas dessas combinações fazem uso

das propriedades de apenas uma espécie, $I_P(A)$ e $E_A(A)$ ou $I_P(C)$ e $E_A(C)$, enquanto que as outras duas envolvem termos cruzados, $I_P(A)$ e $E_A(C)$ ou $I_P(C)$ e $E_A(A)$. Estes dois últimos casos referem-se explicitamente a transferência de carga, ou efeitos polares, no estado de transição. A combinação que produz o valor mais elevado de m é também aquela que maximiza a ressonância no estado de transição. Esta será a configuração dominante e a que será considerada no cálculo da energia de activação. No caso das reacções envolvendo apenas o hidrogénio e ligações CH, pode-se fazer a aproximação de $m=1$, pois não há um efeito electrónico significativamente maior do que para a reacção de referência $H+H_2 \rightarrow H_2+H$.

O modo mais simples de lidar com as valências alargadas no estado de transição é tomar a analogia de um sistema de resistências eléctricas em paralelo. Quando maior o número de resistências, mais baixa é a resistência total do sistema. Também quanto maior for o número de contributos $n_{AB,i}$, ou de $n_{BC,i}$, para a valência alargada, mais baixa é a energia do estado de transição e mais ele fica próximo dos reagentes. Assim sendo,

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n_{AB,1}^\ddagger} + \frac{1}{n_{AB,2}^\ddagger} + \dots + \frac{1}{n_{AB,i}^\ddagger} + \dots + \frac{1}{n_{AB,m}^\ddagger} \quad (15)$$

$$\frac{1}{1-n} = \frac{1}{n_{BC,1}^\ddagger} + \frac{1}{n_{BC,2}^\ddagger} + \dots + \frac{1}{n_{BC,i}^\ddagger} + \dots + \frac{1}{n_{BC,m}^\ddagger}$$

e tomando as ordens de ligação de todos os contributos $n_{AB,i}$ como iguais, vem, para o estado de transição,

$$n_{AB}^\ddagger = \sqrt[m]{n} \quad (16)$$

$$n_{BC}^\ddagger = \sqrt[m]{1-n} \quad (17)$$

Há que verificar se estas expressões conduzem a limites assintóticos correctos. Quando $m=1$, as expressões (16) e (17) reduzem-se ao caso da reacção de referência $H+H_2 \rightarrow H_2+H$. Por outro lado, a localização do estado de transição simétrico continua a verificar-se quando $n_{AB}^\ddagger = n_{BC}^\ddagger = 1/2$ sendo $n=(1/2)^m$. Incorporando estas expressões em (2) e (8) podem estimar-se as barreiras de energia para o conjunto de reacções elementares da Tabela 2, com os dados estruturais e electrónicos da Tabela 1.

As reacções de transferência de átomos de hidrogénio do tipo $R+H_2 \rightarrow RH+H$, em que $R=H, F, Cl, Br, I, OH, SH, SeH, NH_2, PH_2, AsH_2, CH_3, SiH_3$ e GeH_3 , têm sido estudadas exhaustivamente e constituem um campo de ensaios muito importante para os modelos de reactividade química. A Tabela 2 apresenta as energias de activação destas reacções e compara-as com as barreiras calculadas com o modelo ISM, usando curvas de Morse definidas pelos parâmetros apresentados

na Tabela 1. Os valores de m apresentados nesta Tabela foram calculados pela equação (14) usando os potenciais de ionização e afinidades electrónicas da Tabela 1.

Tabela 2. Barreiras de energia calculadas pelo ISM, ΔV^\ddagger , e barreiras de activação experimentais, E_a . A energia de reacção, ΔV^0 , contém correcções de energia do ponto-zero dos reagentes e produtos.

Reacção	ISM		experimental			ref.
	m	ΔV^\ddagger kJ mol ⁻¹	E_a kJ mol ⁻¹	T K	ΔV^0 kJ mol ⁻¹	
H+H ₂ →H ₂ +H	1	32,6	31,8	450-750	0	[11]
H ₂ +CH ₃ →H+CH ₄	1	42,7	46±2	300	-5	[12]
H+SiH ₄ →H ₂ +SiH ₃	1,418	8,2	16,0	290-660	-65	[13]
H+GeH ₄ →H ₂ +GeH ₃	1,508	3,2	9,4	210-440	-100	[14]
H ₂ +NH ₂ →H+NH ₃	1,154	32,1	36±2	300	-11	[12]
H+PH ₃ →H ₂ +PH ₂	1,292	6,7	8,7	293-472	-97	[15]
H+AsH ₃ →H ₂ +AsH ₂	1,296	3,7	6,0	294-424	-130	[15]
H ₂ +OH→H+H ₂ O	1,327	8,2	17±2	300	-58	[12]
H+SH ₂ →H ₂ +SH	1,572	5,7	15	500-1000	-64	[16]
H ₂ +F→H+HF	1,679	1,1	4±0,4	300	-132	[12]
H+HCl→H ₂ +Cl	1,773	14,4	17,3	298-1190	-13	[17]
H+HBr→H ₂ +Br	1,796	2,5	2,6	296-523	-80	[18]
H+HI→H ₂ +I	1,828	0,5	2,4	250-373	-150	[19]

Considerando as aproximações envolvidas e a simplicidade deste tipo de cálculo, podemos dizer que há um bom acordo entre as barreiras calculadas pelo ISM para as transferências de átomos de hidrogénio e as energias de activação destas reacções (ver Figura 2). Note-se que a energia de activação é uma grandeza que depende da gama de temperaturas em que foi determinada. Por exemplo, para temperaturas baixas, a ocorrência de efeito de túnel faz baixar a energia de activação. Este fenómeno está também presente no sistema H+H₂ e o escalamento do ISM por este sistema já dá conta da existência de efeito de túnel. Porém, não é de esperar que o efeito de túnel seja transferível entre sistemas tão diferentes como aqueles que se encontram na Tabela 2. Um cálculo mais rigoroso das energias de activação tem que levar em conta o efeito de túnel e as diferenças de energia do ponto-zero entre o estado de transição e os reagentes. A formulação do ISM que é apresentada ignora estes efeitos mecânico-quânticos e é, por isso, uma formulação puramente clássica. O cálculo da energia de ponto-zero no estado de transição e do efeito de túnel requer uma definição mais rigorosa da coordenada de reacção que o leitor

interessado poderá consultar na referência [20].

Figura 2. Comparação entre as energias de activação calculadas e os valores experimentais observados para transferências de átomos de hidrogénio em fase gasosa a temperaturas elevadas, onde o efeito de túnel é desprezável. Para além dos sistemas da Tabela 2, incluem-se abstrações de ligações HH, CH e SH, por radicais centrados em átomos de C, N e O, ou por átomos de H, F, Cl, Br e I.

Nesta formulação clássica importa realçar o acordo quantitativo entre as barreiras calculadas e as energias de activação experimentais e a possibilidade de racionalizar as diferenças de reactividade com base nos parâmetros do ISM. Seleccionando pares de reacções elementares podemos apreciar melhor o efeito de alguns parâmetros estruturais nas barreiras de energia, como se ilustra na Tabela 3 para um conjunto de reacções praticamente com energia de reacção nula. No conjunto das duas primeiras reacções da Tabela 3, as reacções só diferem apreciavelmente entre si no comprimento das ligações químicas. Sendo a ligação C–H cerca de 47% mais longa que a H–H,

a barreira de energia aumenta em cerca de 10 kJ/mol com o aumento do comprimento da ligação. Podemos assim inferir que reacções elementares que envolvem a molécula H₂ devem ser processos relativamente rápidos, dado que o comprimento da ligação H–H é o mais pequeno que se conhece.

O segundo par de reacções permite avaliar o efeito da electrofilicidade m nas barreiras de energia. Mantendo o conjunto de outros parâmetros estruturais praticamente constante, um aumento de m de 1 para 1,8 decresce a barreira de energia por cerca de 25 kJ/mol.

Tabela 3. Efeito de parâmetros estruturais e electrónicos na barreira de energia de reacções atómicas

Reacção	$l_{AB,eq}+l_{BC,eq} / \text{Å}$	m	$\Delta V^\ddagger / \text{kJ/mol}$
$\text{H}+\text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2+\text{H}$	1,483	1	32,6
$\text{CH}_3+\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_4+\text{CH}_3$	2,174	1	42,7
$\text{H}+\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2+\text{Cl}$	2,016	1,773	17,3

Constantes de velocidade clássicas

Ainda mais importante do que calcular as energias de activação é o cálculo das constantes de velocidade de um sistema a várias temperaturas. A forma mais simples de fazer este cálculo consiste em utilizar a expressão da TST para a constante de velocidade,

$$k_c = c_0^{1-mol} s \frac{k_B T}{h} \frac{Q^\ddagger}{Q_A Q_{BC}} e^{-\Delta E_0/RT} \quad (18)$$

sendo $c_0=1 \text{ mol dm}^{-3}$ a concentração padrão e mol a molecularidade da reacção. A equação incorpora um *factor estatístico* multiplicativo, s ; por exemplo, $s=2$ para a $\text{H}+\text{H}_2 \rightarrow$. Para a reacção $\text{H}_2+\text{CH}_3 \rightarrow$ o factor estatístico é $s=4$; a adição de um átomo H a um radical metilo assimétrico, onde todos os átomos H são considerados distintos, produz dois enantiómeros; havendo dois hidrogénios tomados como distintos em H₂, será $s=4$.

Note-se que nesta expressão ΔE_0 não é a barreira de energia ΔV^\ddagger calculada pelo ISM, pois esta foi escalada para reproduzir a energia de activação E_a . A relação entre as várias energias frequentemente utilizadas na descrição de barreiras de reacção é ilustrada na Figura 3 [21] [22]. A 0 K podemos distinguir entre uma barreira de energia de activação clássica, ΔV^\ddagger , dada pela diferença de energia potencial entre o mínimo dos reagentes e o estado de transição, e uma barreira vibracionalmente adiabática, $\Delta V_{a,s}^\ddagger$, em que se dá conta das energias de ponto-zero dos reagentes e

estado de transição. A uma dada temperatura T , é necessário adicionar, para os reagentes e para o estado de transição, a energia devida às respectivas capacidade caloríficas, obtendo-se uma energia interna de activação, ΔU_T^\ddagger . Dado que a entalpia é definida como $U+PV$, este último termo tem ainda que ser adicionado aos reagentes e ao estado de transição para obter a entalpia de activação, ΔH^\ddagger .

Figura 3. Comparação entre as várias maneiras de definir a barreira de energia de uma reacção química. Não se considerou o efeito de túnel, que pode fazer baixar apreciavelmente a energia de activação experimental. Para uma reacção do tipo $A+BC \rightarrow \ddagger$ em fase gasosa, verifica-se $E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT = \Delta U_T^\ddagger + 2RT$.

A barreira utilizada na TST inclui as correcções de energia do ponto-zero, pelo que se pode associar à barreira vibracionalmente adiabática. As capacidades caloríficas, que a distinguem da energia interna, podem ser obtidas a partir das funções de partição. Assim, de acordo com a Figura 3,

$$\Delta E_0 \approx E_a + T\Delta C_V \quad (19)$$

A diferença de capacidade calorífica entre o estado de transição e os reagentes depende da molecularidade da reacção e, na aproximação clássica, pode ser calculada pelo princípio de equipartição de energia. Para uma reacção bimolecular entre um átomo e uma molécula diatómica com o comportamento de gases ideais, o número de moles do estado de transição linear é 1 e o dos reagentes é 2, pelo que a sua diferença de capacidade calorífica é $\Delta C_V = (5,5 - 3,5 - 1,5)R = 0,5R$. Este cálculo da capacidade calorífica do estado de transição leva em conta que um grau de liberdade vibracional foi perdido para a coordenada de reacção. Mais uma vez, nesta análise não se considerou a possibilidade de ocorrer efeito de túnel. Os sistemas em que as correcções de efeito de túnel são importantes têm uma energia de activação menor do que esperado. Por exemplo, a

diferença de E_a a 300 K entre dois sistemas com o mesmo ΔV^\ddagger pode atingir 10 kJ mol⁻¹, apenas porque um desses sistemas é constituído por átomos leves.

Como na formulação do ISM apresentada o valor de a' foi calibrado para reproduzir energias de activação, temos que adicional $0,5RT$ ao valor de ΔV^\ddagger calculado pelo ISM, para calcular constantes de velocidade segundo a teoria do estado de transição. O cálculo do factor pré-exponencial pode ser significativamente simplificado se assumirmos que a razão entre as funções de partição vibracionais não é muito diferente da unidade e que o estado de transição é linear. Podemos simplificar a equação (18) e obter

$$k_c = s \frac{6,82 \times 10^{10}}{\sqrt{T}} \left(\frac{m_A + m_B + m_C}{m_A (m_B + m_C)} \right)^{3/2} \frac{I_{ABC}}{I_{BC}} \exp\left(-\frac{\Delta E_0}{RT}\right) \quad \text{dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (20)$$

onde a constante se obtém quando as massas dos átomos são expressas em unidades de massa atómica, e os momentos de inércia são dados por

$$I_{ABC} = m_A (l_{AB}^\ddagger)^2 + m_C (l_{BC}^\ddagger)^2 - \frac{(m_A l_{AB}^\ddagger - m_C l_{BC}^\ddagger)^2}{m_A + m_B + m_C} \quad (21)$$

e

$$I_{BC} = \frac{m_B m_C}{m_B + m_C} (l_{BC}^\ddagger)^2 \quad (22)$$

O cálculo dos momentos de inércia exige o conhecimento do comprimento das ligações reactivas no estado de transição. Isso não é um problema para o ISM porque esses comprimentos podem ser calculados a partir da equação (4).

Na Figura 4 ilustram-se os cálculos de constantes de velocidade clássicas para as reacções H+H₂ e CH₃+H₂. Os cálculos estão em bom acordo com os dados experimentais, embora tendam a subestimar as constantes de velocidade para temperaturas baixas e a temperaturas elevadas. Estas discrepâncias advêm da utilização de um modelo clássico, que ignora as correcções de efeito de túnel (relevantes para as temperaturas mais baixas) e a população dos níveis vibracionais mais elevados (que é importante a temperaturas mais elevadas). Além disso, como a aproximação clássica não considera as energias do ponto-zero dos reagentes e estado de transição, não é possível usar um modelo clássico para dar conta dos efeitos cinéticos isotópicos.

Figura 4. Comparação entre os cálculos de constantes de velocidade clássicas para as reacções $\text{H}+\text{H}_2$ e CH_3+H_2 , e as constantes de velocidade experimentais.

Conclusão

Em contraste com os modelos *ab initio* da mecânica quântica que seguem estratégias de desenvolvimento *top-down* (de cima para baixo), o modelo ISM foi desenvolvido segundo uma estratégia *bottom-up* (de baixo para cima). Em ciência, como sucede com uma tal estratégia, as teorias ficam muito mais próximo da experiência e dos seus fenómenos. ISM criou um novo esquema de pensamento que permite examinar a barreira das reacções sem energia (reacções iso-energéticas) em termos de factores estruturais: i) as curvas de energia potencial dos reagentes e dos produtos; ii) a electrofilicidade de átomos das ligações químicas reactivas; iii) a soma dos comprimentos das mesmas ligações reactivas. ISM é, em si mesmo, um tipo de modelo reducionista da química, porque pretende criar um quadro de compreensão da reactividade química em termos de um «modelo mecânico» para uma ligação química (ou equivalente) nos reagentes, uma outra nos produtos e duas no estado de transição. Para reacções exo- ou endo-energéticas surge um outro factor estrutural de grande importância, a *energia da reacção*, que o nosso modelo tem em boa conta.

Acresce que o modelo ISM é um modelo aberto à inspecção, podendo ser comparado com cálculos mais avançados da mecânica quântica, por exemplo para barreiras de energia (Figura 2), quer mesmo para a soma das distensões das ligações químicas no estado de transição quando o formalismo de ISM incorpora energias de ponto-zero e bem como as respectivas configurações. Atendendo à simplicidade e aproximações de ISM o acordo com tais cálculos é bastante bom e proporciona um bom entendimento estrutural para a reactividade química medida em termos de constantes de velocidade de reacção.

Referências

1. Eyring, H., J. Chem. Phys., 1935. **2**: p. 107.
2. *A follow-up on a recent disquisition about referees.* New J. Chem., 1990. **14**: p. 257.
3. Laidler, K.J. and M.C. King, J. Phys. Chem., 1983. **87**: p. 2657.
4. Formosinho, S.J. and L.G. Arnaut, *Cinética Química*. 2003, Coimbra: Universidade de Coimbra. 640.
5. Hinshelwood, C.N., Ann. Rep. Prog. Chem., 1930. **27**: p. 20.
6. Evans, M.G. and M. Polanyi, Trans. Faraday Soc., 1938. **34**: p. 11.
7. Johnston, H.S. and C. Parr, J. Am. Chem. Soc., 1963. **85**: p. 2544.
8. Parr, R., L.v. Szentpály, and S. Liu, J. Am. Chem. Soc., 1999. **121**: p. 1922.
9. Pauling, L., J. Am. Chem. Soc., 1947. **69**: p. 542.
10. Polanyi, J.C., J. Chem. Phys., 1959. **31** (1338).
11. Kerr, J.A., *Metathetical Reactions of Atoms and Radicals*, in *Selected Elementary Reactions*, C.H. Bamford and C.F.H. Tipper, Editors. 1975, Elsevier: Amsterdam. p. 99-109.
12. Kraka, E., J. Gauss, and D. Cremer, J. Chem. Phys., 1993. **99**: p. 5306.
13. Goumri, A., et al., Chem. Phys., 1993. **177**: p. 233.
14. Nava, D.F., et al., J. Geophys. Res., 1993. **98**: p. 5531.
15. Arthur, N.L. and I.A. Cooper, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997. **93**: p. 521.
16. Yoshimura, M., et al., Chem. Phys. Lett., 1992. **189**: p. 199.
17. Adusei, G.Y. and A. Fontijn, J. Phys. Chem., 1993. **97**: p. 1409.
18. Seakins, P.W. and M.J. Pilling, J. Phys. Chem., 1991. **95**: p. 9878.
19. Lorenz, K., H.G. Wagner, and R. Zellner, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1979. **83**: p. 556.
20. Arnaut, L.G., et al., J. Am. Chem. Soc., 2003. **125**: p. 5236.
21. Pacey, P.D., J. Chem. Educ., 1981. **58**: p. 612.
22. Albuquerque, L.M.P.C. and R.M.C. Gonçalves, Bul. Soc. Port. Quim., 1987. **29**: p. 17.

Prof. Doutor Sebastião José Formosinho Sanches Simões

University of Coimbra

Chemistry Department

3049 Coimbra

PORTUGAL

e-mail: <sformosinho@qui.uc.pt>

Home page: <<http://www.who.uc.pt/Pessoais/SebastiaoFormosinho/index.htm>>

Prof. Doutor Luís Guilherme da Silva Arnaut Moreira

Chemistry Department

University of Coimbra

3000 Coimbra

PORTUGAL

Email: lgarnaut@ci.uc.pt

Home page: <<http://www.who.uc.pt/Pessoais/LuisArnaud/>>

